

СВЯЗАННЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЕ

Махмудова Азиза Азаматовна

Факультет национальной одежды и искусства Термезского
государственного университета Организация учреждений культуры и
искусства и студентка 3 курса курса менеджмента

Аннотация: В статье представлены сведения и мнения о методах управления, целенаправленной направленности субъекта управления на объект управления, истории управления и менеджмента.

Ключевые слова: управление, управление, метод, менеджер, система, условие, цель, дисциплина, искусство, процесс.

Менеджмент (англ. management) — управление, организация) — специальная управленческая деятельность; Наука управления. Состояние управления влияет на эффективность производства, технический и технологический уровень, качество рабочей силы. Содержание науки управления составляет взаимодействие системы управления и объекта управления, а ее основной задачей является изучение современных методов управления, секретов искусства руководства. Менеджмент – это процесс выбора, принятия решений и контроля за их выполнением. Его основная цель – подготовка высококвалифицированных управленцев, способных работать на всех уровнях в условиях рыночных отношений. Менеджмент связан с социально-экономическими, социально-правовыми, кибернетическими и другими дисциплинами. Прежде всего, управление тесно связано с наукой экономической теории. Он основан на изучении экономических законов и применении экономических методов в процессе управления в соответствии с ними, воздействуя на каждого работника и коллектив. Ряд экономических наук, таких как макроэкономика, микроэкономика, статистика, экономика труда, также тесно связаны с наукой об управлении. В Узбекистане теоретические основы управления и его основные принципы начали формироваться в период правления Амира Темура в XIV-XV веках. Великий полководец высказал и разъяснил свои взгляды на искусство управления государством, армией и т. д. Теоретической основой науки управления являются результаты накопленного за несколько сотен лет практического опыта, на основе которых разработаны различные концепции, теоретические идеи, принципы работы и методы. Но менеджмент как отдельная область науки

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

начал формироваться в XIX веке. Основоположником науки управления является Ф. Тейлор, американский инженер и исследователь. Принципы менеджмента были разработаны Анри Файолем, современником Тейлора. Все операции, осуществляемые на предприятии, он делит на шесть групп (технические, коммерческие, финансовые, по охране имущества и лиц, бухгалтерские, административные), а управленческие включает в 6-ю группу. Объектом управления или управления является деятельность предприятия, а его предметом - органы и их работники, выполняющие управленческую работу. Управлением занимаются квалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку и хорошо разбирающиеся в правилах управления - наемные менеджеры - менеджеры. Они составляют отдельный социальный слой населения. Различают верхнее (разработка стратегии фирмы), среднее (производство, сбыт, ценообразование, организация труда) и низшее (организация работы внутри цеха, отдела, руководство выполнением ежедневных, еженедельных, ежемесячных задач) звенья управления. Соответственно, менеджеры делятся на руководителей высшего, среднего и младшего звена. Необходимо изучать управление, связывая его с экономическим базисом общества, учитывая две стороны управления - организационно-техническую и социально-экономическую. Организационно-технический менеджмент характеризуется разделением труда и кооперацией при подготовке продукции для получения четкой потребительской ценности.

Социально-экономическое управление связано с существующими производственными отношениями и определяет цели управления. Организационно-технический менеджмент – вид деятельности, позволяющий создать условия для повышения производительности труда и эффективности производства. Целью социально-экономического управления является создание условий для эффективного труда работников, формирование для них надежной национальной системы социальной защиты, обеспечение занятости и поддержка малообеспеченных слоев населения. Президент нашей страны И. В работе А. Каримова «Узбекистан на пути углубления экономических реформ» сильная социальная политика, прежде всего, состоит в создании лучших стимулов и возможностей для производительного труда, решении гарантировать право на свободу экономического выбора и деятельности подчеркивается, что она состоит в поиске и повышении трудовой и социальной активности населения. Сущность управления меняется в зависимости от способа производства, уровня социально-экономических

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

отношений, развития производительных сил. С развитием производства и усложнением экономических отношений усложняется и управление, обособляется по качеству самостоятельная наука. В условиях существования различных форм собственности между производителями товаров возникает конкуренция, направленная на управление производством и увеличение прибыли. В основе управления лежит юридическая наука, основанная на объективных экономических, социальных и других законах. С учетом изучения этих закономерностей и их проявления в конкретных ситуациях руководители хозяйства определяют стратегию и тактику управления народным хозяйством республики. В условиях демократического обновления всех сторон жизни общества главным вопросом является стимулирование экономического, научно-технического и социального развития. Он состоит из вопросов эффективной связи индивидуальных и коллективных интересов с регулируемым рынком. С теоретической и практической точки зрения не подлежит сомнению, что интересы работников - собственников производства являются важнейшими интересами и представляют собой мощную движущую силу, ускоряющую социально-экономическое и научно-техническое развитие. Поэтому стратегическая идея реформы управления заключается в поднятии репутации трудящегося человека, ибо служит добросовестному и ответственному труду как основе подъема экономики, резкому повышению заинтересованности работника в труде, полному использованию его способностей. Достичь, значит поставить его в общую систему движущих сил общества. Этого можно достичь только в том случае, если рабочий выступает в качестве реального собственника производства, что является очень сложным вопросом, поскольку человек не только общественное лицо, т. е. зависимое от общества и находящееся под его влиянием, но и природное существо. Точно так же его личные интересы (поведение, действия, зависящие от него) не всегда совместимы с общественными интересами, но и с интересами его собственного восприятия. Интересы, отраженные в экономических и социальных отношениях между людьми, оказывают непосредственное влияние на их цели, трудовую дисциплину, активность и регулируют их действия. Иностраный менеджмент был создан в эпоху монополистического капитализма. Перед его формированием нарастала потребность в разделении задач управления, распространении характерной для него управленческой работы, создании ее специальной теоретической базы. Основоположниками теории менеджмента являются Тейлор, Форд,

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Гилберт, Эмерсон, Файоль и другие. Исторически сложилось так, что первое направление теории управления получило название традиционной классической школы. Большой вклад в создание этой школы внес американский инженер и исследователь Фредерик Тейлор. Тейлор работал на всех ступенях служебной лестницы, от младшего клерка до менеджера крупного металлургического предприятия в Бостоне, США.

Он применил научный подход к организации некоторых производственных процессов и управлению всем предприятием в первом решении. Его известные труды, такие как «Основы научного управления предприятием», «Принципы и методы научной организации управления», «Административно-техническая организация промышленных предприятий», были изданы за рубежом и легли в основу большого собрания литературы по научной организации. управления производством. Тейлор обосновал необходимость особого функционального управления трудовыми процессами, попытался разделить организацию производства на структурные элементы наряду с физическим трудом. В них отражено, что нельзя работать по старинке, что все продумано заранее, что все условия и приемы работы должны быть заранее ясны и определены. Тейлор много внимания уделял своему интеллекту. Например, он заявил, что хозяин комнаты должен обладать следующими девятью качествами: 1. Интеллект; 2. Конкретная информация; 3. Опыт работы; 4. Этикет; 5. Энтузиазм; 6. Интеллект; 7. Честность; 8. Правильное мышление; 9. Крепкое здоровье. При этом Тейлор сказал, что очень сложно найти того, кто в полной мере обладает всеми этими качествами. У большинства людей есть только три качества — их можно нанять за обычную зарплату. Человека с четырьмя из этих качеств следует нанимать на относительно высокооплачиваемую работу. Очень трудно найти человека, обладающего пятью качествами, невозможно найти человека, обладающего шестью, семью или восемью качествами. Если найдется человек с перечисленными выше девятью качествами, его следует принять на должность управляющего, а не бригадира. Тейлор особенности организации рабочих мест. Особое значение он придавал выбору оптимальных методов работы, определению конкретных задач, правильному подбору и трудоустройству людей. Он дал ряд рекомендаций по управлению производством. Гаррингтон Эмерсон (1853–1931) был еще одним крупным теоретиком в области управления экономикой. Он написал работу «Двенадцать принципов продуктивности», и в этой работе он впервые описал систему взглядов на оптимизацию деятельности человека. Компания Emerson

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

разработала метод достижения максимальной производительности труда, основанный на следующих принципах.

1. Четко сформулированные идеи и цели;
2. Здравомыслие;
3. Разумный совет;
4. Строгая дисциплина;
5. Справедливое отношение к работникам;
6. Централизация;
7. Быстрый, надежный, полный, точный и постоянный расчет;
8. Стандарт и процедура;
9. Модерация условий;
10. Стандартизация операций;
11. Написаны типовые руководства;
12. Поощрение за производительность.

Наука управления начала формироваться в России с 20-х годов XX века. За этот период были изданы десятки журналов, посвященных проблемам труда и управления, в том числе такие журналы, как «Организация управления», «Организация труда», «Техника управления», «Экономика и управление», «Организация зарубежного производства и работ». специалистов по менеджменту переведены на русский язык. В 1921 году был создан институт труда. Алексей Капитанович Гастев (1882-1941) был ученым, внесшим вклад в теорию и практику менеджмента. Изданы его книги «Как работать?», «Регулирование и организация труда», «Трудовые инструкции», «Культурный подъем», «Регулирование производства методами ММИ». Под руководством А. К. Гастева была проведена значительная работа по изучению, разработке и внедрению новых методов организации труда, созданию оптимальной системы подготовки и повышения квалификации рабочих различных специальностей. Предложения и рекомендации, разработанные А. К. Гастевым, актуальны и сегодня. П. М. Керженцев (1881-1940) — еще один зачинатель науки о научной организации и управлении трудом. В течение 1923-1924 годов он написал такие работы, как «Научная организация труда», «Принципы организации», «Борьба за время», «Организуйся». Весьма актуальными были предложения П. М. Керженцева по стандартизации выпускаемой продукции, условий труда, рационального использования материальных ресурсов. П. А. Попов, О. А. Эрманский и др. также внесли значительный вклад в теорию организации труда и управления.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Управление (в экономике) — процесс регулирования и направления состояния экономической системы экономического объекта; относится к преднамеренному целенаправленному воздействию субъектов и органов на людей и хозяйственные объекты, осуществляемому с целью направления их деятельности и достижения намеченных результатов. Методы управления зависят от характеристик управляемого объекта, но всегда предполагают выделение периода, в течение которого реализуется управленческое решение. Управление осуществляется в соответствии с планами, разработанными на периоды хозяйственной деятельности. Существуют экономические, административные и социально-психологические методы управления. При экономическом методе управления экономические средства используются для достижения предполагаемых целей. Правильное использование этих инструментов (планирование, технико-экономический анализ, прибыль, рентабельность, цена, кредит, материальное стимулирование, налоговые и другие рычаги) имеет важное значение, их эффективная работа обеспечивается за счет выявления личных и групповых интересов людей, составляют производственный коллектив (например, оплата работникам сверхурочной работы, выдача премий, выдача единовременных крупных денежных сумм и другие меры поощрения). Административный метод управления основан на приказах и приказах. Администрация классифицирует отделы, группы и сотрудников на своем предприятии и определяет их обязанности, ответственность и права. Планирование, распределение ресурсов, прибыли, готовой продукции, использование денежных средств осуществляются централизованно. Управление социально-духовным способом осуществляется путем воздействия на социально-духовную ситуацию с учетом характера и менталитета людей и удовлетворения их социальных потребностей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пособие по теории менеджмента
2. Основы менеджмента и маркетинга
3. Kitobxon.uz
4. Audio.com
5. М. Шарифходжаев, Ю. Абдуллаев. Управление. Учебник. Ташкент: Учитель, 2001.